

IMITATION MODELING ASPECTS OF DIGITAL COMMUNICATION NETWORKS MONITORING

Xurramov Ruslan Erkin o‘g‘li

Termiz davlat universiteti

Kompyuter va Dasturiy injiniring kafedrası o‘qituvchisi

ruslanxurramov852@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada bugungi “Yangi O‘zbekiston”da alohida e‘tibor qaratilayotgan va rivojlantirilayotgan sohalardan biri bo‘lgan imitatsion modellash asosida raqamli aloqa tarmoqlarining texnik holatini monitoring qilishdan samarali foydalanish, uning imkoniyatlarini o‘rganish va raqamli aloqa tarmoqlari monitoringini aks ettirish bo‘yicha dasturiy ta‘minotni ishlab chiqishga bag‘ishlangan.*

Kalit so‘lar: *imitatsiyali modellash, simulyatsiya, bot, tarmoq, monitoring qilish, Cisco Packet Tracer dasturi.*

МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЦИФРОВЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Аннотация: *В данной статье описано эффективное использование мониторинга технического состояния цифровых сетей связи на основе имитационного моделирования, что является одним из направлений особого внимания и развития в современном «Новом Узбекистане», исследование его возможностей и программного обеспечения для отражения мониторинга цифровых сетей связи, посвященный развитию.*

Ключевые слова: *симуляция, симуляция, бот, сеть, мониторинг, программное обеспечение Cisco Packet Tracer.*

MONITORING THE TECHNICAL CONDITION OF DIGITAL COMMUNICATION NETWORKS BASED ON SIMULATION MODELING

Abstract: *This article describes the effective use of monitoring the technical condition of digital communication networks based on simulation modeling, which is one of the areas of special attention and development in today's "New Uzbekistan", the study of its possibilities and the software for reflecting the monitoring of digital communication networks. dedicated to development.*

Keywords: *simulation, simulation, bot, network, monitoring, Cisco Packet Tracer software.*

Ma‘lumki, imitatsiyali modellash (Imitation Modeling) atrofidagi raqamli aloqa tarmoqlarining texnik holati, amaliyotda boshqa tarmoqlar yoki sistemalar bilan o‘zaro muloqot qilish uchun aniqlangan usullardan biridir. Ushbu texnika, real dunyodagi amaliyotlarni boshqa sistemalarni o‘rganish va ularga moslashtirish

maqsadida qo‘llaniladi. Bu usul yirik ma’lumotlar bazasiga asoslangan tizimlar, o‘zgaruvchan modellar, va ma’lumotlarni tahlil qilishda qo‘llaniladi. Hozirgi zamon tarmoqlarining rivojlanish holati yangi bosqichga keng yo‘lakli tarmoqlarga o‘tishni taqazo qilmoqda. Ushbu jarayon bosqichma-bosqich evolyutsion tarzda, O‘zbekiston aloqa tarmoqlarini barcha darajalarini o‘zaro aloqadorlikda yangi bosqichga o‘tishga, xususan, mahalliy tarmoqlarni rivojlanishi muhim ahamiyatga ega.

Imitatsiya modellashtirish asosida raqamli aloqa tarmoqlarining texnik holati quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. Ma’lumotlar Tahlili va Tasnifi: Raqamli aloqa tarmoqlari, ma’lumotlar tahlili va tasnifi uchun foydalaniladi. Modellashtirish jarayonida, ma’lumotlar o‘rganiladi va ularning qanday xil xususiyatlarni ifodalovchi bo‘lgan tahlil modellari yaratiladi.

2. O‘zlashtirish va O‘rganish: Imitatsiya modellashtirish, tizimni real dunyodagi amaliyotlarni o‘rganish uchun mo‘ljallangan. Tarmoq modellari, o‘rganilayotgan amaliyotlarni o‘z ichiga oladi va ularga moslashtiriladi.

3. O‘rganishdan O‘rgatish: Tarmoqlar o‘rganilgan ma’lumotlar asosida o‘zlarini yangi ma’lumotlarni generatsiya qilishda qo‘llaniladi. Bu, tizimni o‘zini o‘rganish va uning xususiyatlari bo‘yicha yangi bilim va malumotlarni olib kelish uchun muhimdir.

4. Botlar va Omaviy Sistemalar: Imitatsiya modellashtirish, so‘zlashish yoki muloqot qilishmoqchi bo‘lgan botlar va omaviy sistemalar yaratishda ham foydalaniladi. Bu, insonlar bilan shunday qilib muloqotda bo‘lishni o‘rganaydigan texnologiyalarni rivojlantirishda muhim ro‘l o‘ynaydi.

5. Amaliyot Testlash: Modellarining amaliyotda qanday ishlashini aniqlash va tekshirish uchun imitatsiya modellashtirish texnikasi foydalaniladi. Bu, tizimni amaliyotni ta’minlash va qo‘llab-quvvatlash uchun muhimdir.

6. O‘yin va Simulyatsiyalar: Imitatsiya modellashtirish, o‘yin va simulyatsiyalar yaratishda ham qo‘llaniladi. Bu, virtual dunyodagi obyektlarni o‘rganish, ularga moslashtirish va boshqa sistemalar bilan muloqot qilishda ishlatiladi.

Imitatsiya modellashtirish, texnik tarmoqlar va o‘zlarini o‘rganishni talab etuvchi ko‘p yo‘nalishlarni o‘z ichiga olgan umumiy texnika sifatida qo‘llaniladi. Bu texnika, inson o‘rganish usullarini qidiruvchi, boshqa tizimlarga o‘zini o‘zgartiruvchi va yangi ma’lumotlarni yaratishda yordam bera olishi.

Amaliy jihatdan imitatsion modellashtirish kompyuterlarda amalga oshiriladi. Bunda kompyuterga matematik model va boshlang‘ich shartlar kiritiladi, ular asosida kompyuter tekshirilayotgan jarayonni turli xarakteristikalarini hisoblab topadi. Imitatsion model analitik modellardan farqli turda, oldindan berilgan formulalar bo‘yicha maqsadli ko‘rsatgichlar va kirish parametrlari o‘rtasida bog‘lanishni o‘rnatmaydi, balki modelning ishlash jarayonida ko‘tilayotgan hamda fiksirlangan ma’lumotlarning statik natijalari hisoblanadi. Jarayonlarni o‘rganishda

bunday yondashuv real sistemalarga nisbatan qo‘llanilayotgan modellardan farq bermaydi.

Imitatsion modellar katta tizimlarni modellashtirish uchun ishlatiladi. Katta tizimlar ko‘pincha ziddiyatli, ko‘pgina faktorlarga bog‘liq va noaniq holatli, o‘z maqsadlariga ega bo‘lgan quyi tizimlar majmuidan tashkil topadi. Bunda ma‘lum bir kriteriyani ajratishning murakkabligi yoki bir necha ziddiyatlik kriteriyalarning mavjudlik holati namoyon bo‘ladi.

Imitatsion model - bu tashqi va ichki ta’sirlar ostidagi tizimlarni yozish majmuasi va tashqi ta’sirlar, tizimning ishlash algoritmlari yoki tizimni holatlarini o‘zgarish qoidasidan iborat. Bu algoritmlar va qoidalar mavjud bo‘lgan analitik va sonli yechimlarni aniqlashni imkonini bermaydi, ammo tizimni ishlash jarayonini imitatsiya qilish va qiziqtirayotgan xarakteristikalarini (ko‘rsatkichlarni) o‘lchash yoki aniqlash imkonini beradi (1-rasm).

1-rasm. Imitatsion tadqiqot jarayoni.

Imitatsion modellar analitik va sonli modellardan farqliroq keng sinfdagi ob’ekt va jarayonlar uchun yaratilishi mumkin. Imitatsion modellardan foydalanish uchun odatda imitatsion modellarni tasvirlash (yozish) vositalari universal yoki maxsus algoritmik tillar xizmat qiladi. Imitatsion modellar ko‘proq darajada hisoblash tizimlarini pog‘onada tadqiq etishga mo‘ljallangan.

Imitatsion modellashtirish fizik va matematik modellashtirishlar o‘rtasida mavjud qarama – qarshilikni yengish bilan bog‘liqdir. Yuqorida ta’kidlanganidek fizik modellashtirishda bo‘ladigan to‘siqlar, bu modellarning qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan hollarning chegaralangani va bu modellarni qayta moslashning murakkabligidir. Amalda har bir yangi vazifani yechish uchun yangi model yaratish talab etiladi. Bu usulning yana bir jiddiy kamchiligi sifatida, eksperimentlarni o‘tkazish tezligining chegaralanganini ko‘rsatish mumkin (2-rasm).

2-rasm. Imitatsion modellashtirishning texnologik sxemasi.

- 1- haqiqiy tizim;
- 2 - mantiqiy-matematik modelni qurish;
- 3 – modellashtirish algoritmini ishlab chiqish;
- 4 - imitatsion modelni qurish;
- 5-imitatsion tajribalarni rejalashtirish va o‘tkazish;
- 6 – natijalarga ishlov berish va tahlil qilish;
- 7-haqiqiy tizim haqida xulosa chiqarish (qaror qabul qilish).

Imitatsion model qurilmalari – obyektlarining mexanik o‘xshashligi nazariyasi asosida yaratiladigan imitatsion modeldan iborat bo‘lgan texnik vositalar majmuasidir.

Raqamli aloqa tarmoqlarining texnik holatini monitoring qilish, tizimning yaxshi ishlashini ta‘minlash, muammolarini aniqlash, va ishlab chiqarishda yaxshi yo‘nalishni tanlash uchun muhimdir. Monitoring, tarmoqni vaqtincha yoki doimiy ravishda kuzatib borishni o‘z ichiga oladi.

Texnik Holat Monitoringi: (System Monitoring): Tizimning har bir komponenti, server, tarmoq qurilmalari va boshqa texnik tuzilmalar monitoring qilinadi. Tarmoq xavfsizligi, server yuklamasi, xotiraning ishlash holati va boshqa tizim xususiyatlari kuzatilib boriladi.

Jarayonlarni Monitoring qilish: Raqamli aloqa tarmoqlarining ichki va tashqi jarayonlarini monitoring qilish, tizimda paydo bo‘lgan muammolar va unga tegishli bo‘lganlarini aniqlashga yordam beradi.

Monitoring usullari va vositalari texnik xususiyatlar, tizim kengaytmasi va maqsadlarga bog‘liq ravishda o‘zgaradi. Monitoring tizimlarini qo‘llab-quvvatlash ma‘lumotlarni birlashtirish, tahlil qilish va qabul qilish, texnik holatni nazorat qilish va tizimni yangilashda katta o‘rin egallaydi.

Raqamli tarmoq qurilmalari monitoring qilishdan xulosa tizimining imitatsion model va algoritmlar yaratishi. Bunda monitoring jarayoni Cisco Packet Tracer tizimida Radius va SNMP protokollari asosida SYSLOG serverida amalga oshirildi. Bunda tarmoq qurilmalaridagi o‘zgarishlar, ularda sodir bo‘lgan jarayonlar va qurilmaga foydalanuvchilarning ulanishini nazorat va monitoring qilish tizimi orqali ushbu jarayoni kuzatishi va monitoring qilish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining Magistratura to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash bo‘yicha 2015-yil 2-martdagi 36-sonli qarori.
2. Xemdi A. Taxa. Imitatsionnoe modelirovanie // Vvedenie v issledovanie operatsiy = Operations Research: An Introduction. — 7-ye izd. — M.: «Vilyams», 2007. — S. 697-737. — ISBN 0-13-032374-8.
7. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
8. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
10. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
11. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
12. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
13. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
14. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
15. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
16. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
17. Xudayev, I. J., & Fazliyev, J. S. (2020). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 213-215).
18. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.